

GUÍA DE ALIMENTACION SALUDABLE, COMPRA ADECUADA Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.

Proyecto final SDC y DAW.

HERNANDEZ, Rosario

STRAUBER, Alicia

VELEZ, Cecibell

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
2. PROPUESTA	3
3. LIMITACIONES	4
4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	5
4.1. OBJETIVOS DE ALIVID	5
5. DESARROLLO DEL PROYECTO	6
5.1. DESPERDICIOS ALIMENTICIOS	6
5.2. SUPERMERCADOS DE ESPAÑA	11
5.3. DATOS DE RECICLAJE EN ESPAÑA	12
6. MODELO DE NEGOCIO	14
6.1. ALIVID	15
7. ANÁLISIS DE LOS DATASETS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA MELODA	18
8. BIBLIOGRAFÍA	19

1. INTRODUCCIÓN

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre una nueva cepa de **coronavirus** originada en Wuhan, China. Rápidamente este virus se expandió por todo el planeta, teniendo hoy en día más de 49,4M de casos y 1,23M de muertes en todo el mundo. RTVE.es. (2020, 8 noviembre). *El mapa mundial del coronavirus: más de 50 millones de casos*.

El Gobierno español ha tomado diversas medidas para limitar los contagios, como el cierre perimetral, cierre de establecimientos, confinamiento domiciliario y restricciones horarias. Esto junto con el impacto que ha tenido el planeta por el Coronavirus, se ha creado en nosotros un nuevo estilo de vida por lo que es necesario realizar un estudio y analizar los datos que muestren el estado actual del mundo en el que vivimos.

Entre los temas más relevantes encontramos la alimentación de la población y lo que se consume diariamente, así como los desechos generados y como se reciclan. Con una buena gestión, se puede crear un gran cambio con pequeñas aportaciones.

Durante la cuarentena una de las recomendaciones de la OMS fue mantener una alimentación saludable y muchas personas se vieron obligados a cambiar su alimentación. Lo que se ingiere puede afectar a la capacidad del organismo en términos de prevención y recuperación sobre las infecciones.

Los alimentos requieren de recursos como la tierra, el agua, la energía o las semillas. La COVID-19 da la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambiar los patrones de consumo hacia un futuro más sostenible.

España se comprometió a reducir el desperdicio de alimentos a la mitad para 2030 adoptando los ODS en septiembre de 2015, hoy en día no está cumpliendo.

En 2018 los hogares españoles tiraron a la basura 1.339 millones de kilos/litros de comida y bebida, un 8,9% más que el año anterior. Con estos datos se rompe la tendencia a la baja que se había producido en los dos ejercicios anteriores.

Agudo, A. (2019, 11 agosto). *España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura*. EL PAÍS.

La explicación del incremento está, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en las altas temperaturas registradas durante la primavera y el verano, pues fue en esos meses cuando se produjo la mayor subida de desperdicio (10,5%). La subida de los termómetros provoca mayor desperdicio de alimentos y viceversa. Así lo ha alertado el último informe especial sobre cambio climático y tierra del IPCC, el panel internacional de expertos que asesoran a la ONU. El derroche de alimentos —entre un 25 y un 30%— es responsable de entre el 8 y el 10% de las emisiones de efecto invernadero que genera el ser humano.

Agudo, A. (2019, 11 agosto). *España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura*. EL PAÍS.

2. PROPUESTA

Por lo anteriormente comentado, se ha decidido crear una aplicación con la que se pretende ayudar al medio ambiente facilitando un estilo de vida saludable.

ALIVID, es el nombre de la aplicación y significa alimentación y vida. Con Alivid se va a promover una buena alimentación, sugiriendo al usuario el consumo de frutas, verduras y/o alimentos primarios como carne o pescado.

Además, como actualmente la movilidad es restringida, se considera importante conocer cuáles son los lugares más cercanos para adquirir los alimentos.

Para terminar la cadena del producto, la aplicación proporcionará al usuario la información necesaria sobre la ubicación de los contenedores.

Resumidamente, los **objetivos de la aplicación** son:

1. **Guiar a los usuarios hacia una alimentación saludable.**
2. **Ayudar a encontrar dónde adquirir los alimentos.**
3. **Mostrar dónde desecharlos para asegurar su correcto reciclaje**

Está comprobado científicamente que las personas con una alimentación saludable, un estado nutricional adecuado, así como un balance apropiado entre macronutrientes y micronutrientes, presentan menos probabilidades de desarrollar cuadros graves de enfermedades.

3. LIMITACIONES

Las principales limitaciones para el proyecto van a ser de carácter territorial.

- **Limitación en hábitos de alimentación**
Las diferencias culturales entre distintos países hacen que no se tengan los mismos hábitos de consumo, puesto que en cada país va a ser más común un tipo de recetas u otras.
- **Residuos generados.**
Los residuos se gestionan de formas muy diversas en los distintos países, además de aplicar unas leyes más restrictivas u otras dependiendo del lugar. Si no se usan los mismos métodos, no se va a poder utilizar del mismo modo la información.
- **Análisis de los datos de los Residuos/Desechos**
Se considera que los datos para el análisis de los desechos van a variar en cuanto a disponibilidad o distribución dependiendo del país. Por lo que no se podrían analizar todos en base a los mismos criterios, su trazabilidad sería muy complicada.
- **Impacto del coronavirus.**
La gestión de la pandemia, los recursos utilizados y las medidas adoptadas no son las mismas en todos los países, por lo que esto también se puede considerar una limitación en cuanto a los datos.

El coronavirus no impacta de igual forma en España como por ejemplo en Brasil, por lo que los cambios sociales o los estilos de vida no van a ser iguales

El hecho de extender la investigación supone una infinidad de datos, basados en distintos criterios y quizás de difícil extracción, así como de difícil análisis.

Debido a todas las limitaciones anteriormente comentadas, se ha decidido realizar el estudio y el servicio únicamente en España.

4. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tras conocer y analizar el tema a desarrollar junto con los objetivos de desarrollo sostenible emitidos por la OMS de cara al 2030, se considera apropiado el ODS número 12, el cual consiste en una producción y consumo responsable.

En cifras de la OMS:

- Cada año 1/3 de la comida producida acaba pudriéndose en los cubos de basura o estropeándose en el transporte
- Si se alcanzan los 9600 millones de personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi 3 planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales.

La pandemia es una oportunidad para llevar a cabo un cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta.

Metas del ODS 12 que se consideran alineadas con ALIVID (De aquí a 2030):

- **12.2.** Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales
- **12.3.** Reducir a la mitad el desperdicio de alimento
- **12.5.** Reducir los desechos mediante prevención, reciclado y reutilización.
- **12.8.** Asegurar información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible

4.1. OBJETIVOS DE ALIVID

- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
- Facilitar un nuevo estilo de vida saludable y sostenible
- Ayudar a una correcta gestión de los residuos

Morán, M. (2020a). *Consumo y producción sostenibles*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. DESPERDICIOS ALIMENTICIOS

El desperdicio de alimentos está directamente relacionado con los **malos hábitos de consumo, así como una inadecuada gestión y manipulación de los alimentos.**

Esto se puede evitar con una correcta guía de compra de alimentos.

Desperdicio alimentario:

Conjunto de alimentos descartados de la cadena agroalimentaria por razones económicas, estéticas o por caducidad. Pueden seguir siendo comestibles o no pero que, a falta de posibles usos alternativos, terminan tirándose a la basura.

Un dato alarmante es que en España se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos cada año.

Entre **un 30% y un 50%** de los alimentos comestibles se tiran, siendo principalmente las frutas, verduras y el pan fresco, que en su conjunto representan el 48,1% de lo que se tira. De toda la cadena es en las casas el lugar donde se producen la mayoría de los desperdicios: 1.325,9 millones de kilos de comida al año, siendo un total de 25,5 millones de kilos de comida a la semana.

El desperdicio alimentario alcanza en los hogares el 42%; en la fabricación el 39%; en la restauración el 14% y en la distribución el 5%.

Innova, L. (2016). *Datos*. Desperdicio alimentario.

Cuenca, L. (2018, 23 mayo). *ESPAÑA FRENTE AL RETO DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO*. Comunidad #PorElClima.]

Panel de Cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles

Para conocer la tendencia, se procede a analizar el total de alimentos desperdiciados en los últimos 4 años, de ese total de alimentos, también se va a conocer cuáles han sido productos sin utilizar y otros ya utilizados, como recetas, es decir cocinados.

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles | Más alimento menos desperdicio. (2019). Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

En la siguiente tabla, se observa la cantidad tirada a las basuras españolas en los últimos 4 años, siendo evidente ante los números que la tendencia actual es al alza, puesto que, a excepción del 2017, los números han ido creciendo año tras año.

Tabla 1 Volumen total de alimentos desperdiciados (kg)

Como se ha comentado anteriormente, es en los hogares españoles donde se produce la mayor cantidad de desperdicio, por ello se ha decidido analizar también la tendencia de desperdicio en los hogares.

En la tabla que se muestra a continuación, a diferencia de la cantidad global, la tendencia actual se podría considerar a la baja, puesto que en el año 2019 la cantidad desechada es inferior a los 3 años anteriores.

Tabla 2 Hogares que desperdician alimentos

Productos sin utilizar por criterios sociodemográficos

Las siguientes tablas estadísticas, muestran como en los hogares de personas mayores a 50 años desechan la mayor cantidad de alimentos. Incluso podemos ver que son los hogares de parejas adultas sin hijos quienes tienden a tirar los alimentos sin ser utilizados. Con una mejor guía esto puede reducir en gran manera.

Tabla 3 Clasificación por Regiones

Tabla 4 Clasificación por ciclo de vida en el Hogar

GUÍA PARA NO DERROCHAR ALIMENTOS EN EL HOGAR

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) menciona algunos consejos para evitar derrochar alimentos en el hogar. I

- Gestión eficiente de la compra: Realizar menús semanales y adquirir lo justo y necesario, así como controlar lo que hay dentro de la despensa.
- Leer bien las etiquetas: Distinguir correctamente entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente.
- Aprovechar las sobras y reciclar la comida: Hacer sopa
- Procesar bien los alimentos y congelarlos si es necesario.
Agudo, A. (2019, 11 agosto). *España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura*. EL PAÍS.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ALIMENTACIÓN

El coronavirus ha impactado sobre la producción y la distribución de alimentos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria en diversos países.

Por ello, los hábitos de consumo pasaron a tener un carácter más saludable y de consumo próximo, y son estos hábitos los que se pueden consolidar en la sociedad.

1. Consumo más racional y enfocado al ahorro.
2. El e-commerce y el delivery continuaran en crecimiento
3. Gran interés por los jóvenes en cocinar.
4. Aumento de la solidaridad entre la población.
5. Crecimiento del consumo local, mayor interés en productos de proximidad,

5.2. SUPERMERCADOS DE ESPAÑA

Según un estudio sobre el coste de la compra por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), una familia española puede ahorrar una media de 971 euros al año en la cesta de la compra dependiendo del establecimiento en el que compre.

Dicho estudio analiza 140.00 precios de 229 productos en 1.062 comercios (supermercados, hipermercados y tiendas) repartidos por 65 ciudades españolas además de internet, para elaborar un ránking de los supermercados, cadenas y ciudades más baratos y caros para hacer la compra.

E.P.D.A.T.A. (2020b, octubre 26). *Lista de supermercados más baratos y caros de España en 2020, según la OCU*. Lista de supermercados más baratos y caros de España en 2020, según la OCU

Cuenca, L. (2018, 23 mayo). *ESPAÑA FRENTE AL RETO DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO*. Comunidad

La pandemia ofrece a los países la oportunidad de elaborar planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien los patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible, lo cual consiste en hacer más y mejor con menos.

También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles.

5.3. DATOS DE RECICLAJE EN ESPAÑA

Gracias a la colaboración de todos, se recicla un 8% más respecto a 2018. En 2019, cada ciudadano depositó 17,1 kg de envases en el contenedor amarillo (un 9,1% más que en 2018) y 19,4 kg en el contenedor azul (7,2% más que en 2018).

Este crecimiento no va vinculado al aumento del consumo en los hogares, que se situó en un +1,1% según el INE, sino que es resultado de la ciudadanía más concienciada.

Esto ha sido posible gracias a 37 millones de ciudadanos, 8.131 ayuntamientos y 12.500 empresas, una red de 390.611 contenedores amarillos, 224.945 contenedores azules (14.000 contenedores nuevos respecto a 2018) y más de 44.000 puntos de reciclaje. Hay un contenedor cada 100 m.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS

- **Contenedores amarillos**
Se pueden depositar todo tipo de envases de plástico y envases metálicos, briks, bolsas de plástico, el “corcho blanco” o “poliespán” de los embalajes.
- **Contenedores azules**
Su utilidad para reciclar es enorme. El reciclaje de cartón y papel representa aproximadamente el 18% en peso del total de los residuos que generamos.
- **Contenedores verdes**
El vidrio es reciclable al 100% y no pierde nunca sus cualidades iniciales. El reciclaje del vidrio representa aproximadamente el 8% en peso del total de los residuos que generamos.
- **Contenedores orgánicos**
El contenedor orgánico puede ser de color marrón oscuro, verde o naranja. Los residuos orgánicos, sirven para elaborar compost a través de su descomposición, un abono natural que aporta nutrientes a la tierra. La descomposición lenta de la materia orgánica es un proceso biológico.
- **Contenedores grises**
Los contenedores grises sirven para residuos generales

O. (2020c, octubre 15). *Contenedores de reciclaje y residuos; Tipos, colores y significado*. OVACEN.

6. MODELO DE NEGOCIO

El público objetivo para la aplicación son las personas comprendidas entre 18 y 35 años, ya que es la etapa promedio en que se inicia un buen o mal hábito alimenticio. Son personas capaces de adquirir los productos con sus propios ingresos y son quienes deciden lo que van a consumir. Al llegar a este grupo de personas se logrará un gran cambio en toda la sociedad.

La relación con el cliente se realiza de manera digital por medio de la aplicación ALIVID, en la cual deben registrarse y poder acceder a la aplicación a través del email y la contraseña. Esto va a permitir que accedan a la guía de alimentos, conozcan los supermercados más cercanos para adquirirlos y mostrarles los puntos donde depositar sus desechos.

Los aliados principales son con los supermercados, obteniendo de esta manera la confianza del cliente en descargar la aplicación y realizar las compras con mucha confianza, ALIVID se conecta con las aplicaciones que hoy en día tienen los supermercados para realizar las compras y así el cliente pueda obtener beneficios como puntos para futuros descuentos.

Finalmente, nuestros aliados también serán los responsables de los desechos urbanos, aquellas instituciones que se encargan de su reciclabilidad para proporcionar a los usuarios la información necesaria de la localización de los contenedores de residuos

La forma de llegar al usuario se realiza por medio de redes sociales y con la alianza de los supermercados colocaremos publicidad en sus establecimientos.

6.1. ALIVID

Para la aplicación ALIVID se ha realizado el desarrollo de la interfaz para mostrar como interactúa el usuario con la app para poder utilizar los servicios que se ofrecen. Para el diseño de la aplicación se ha utilizado el software mockflow. A continuación, se muestran los diseños de las distintas pantallas.

En primer lugar, se encuentra la **pantalla de login**, donde el usuario a través de su email y contraseña accede a los servicios de ALIVID. Por otro lado, si el usuario no tiene una cuenta creada se puede registrar a través del botón de registro.

En la **pantalla de inicio** se puede encontrar los servicios que ofrece ALIVID como son los alimentos recomendados para el usuario, el mapa donde se muestran los supermercados más cercanos donde dispongan de los alimentos recomendados y por último el mapa de los contenedores orgánicos más cercanos. Además, en la parte inferior se encuentra un acceso directo al perfil del usuario.

Registro

Email

Contraseña

Nombre Apellido

Edad Peso

Alergias

Estilo de vida: Fitness Normal Sedentaria

Calle

Ciudad Provincia

Código Postal Selección País

Prefijo Número teléfono

He leído y acepto los términos y condiciones

Siguiente

En la **pantalla de registro** se puede observar los distintos datos que debe introducir el usuario para crearse una cuenta, entre ellos se encuentran: email, contraseña, nombre, apellidos.... Además, también se preguntan por las alergias del usuario y el estilo de vida que lleva para poder adecuar los alimentos a las necesidades del usuario lo mejor posible.

Nombre

Apellidos

Peso

Teléfono

Código puntos N° Puntos

En la pantalla del **perfil** del usuario se encuentra la información más relevante y personal del mismo, además también ofrece el código de puntos el cual sirve para obtener descuentos en los distintos supermercados y su respectivo contador personal de puntos.

Lista de alimentos recomendados

Arroz

Manzanas

Pollo

Huevos

Fresas

Tomates

Merluza

Patatas

Atún

Pavo

Avena

Mostrar supermercados cercanos

La pantalla de **lista de alimentos** recomendados consta de una lista que ofrece la aplicación diferente para cada usuario donde se seleccionan los alimentos que se quieren consumir para posteriormente ver los supermercados más cercanos donde dispongan de estos alimentos.

En la pantalla de los **mapas supermercados** más cercanos, se ofrece el mapa con los supermercados más cercanos a la residencia del usuario además si el usuario no se encuentra en su domicilio tiene la posibilidad de conectar el GPS para ver los supermercados de otras áreas. Para cada supermercado se facilita el link por si el usuario desea realizar una compra online. En la parte inferior de la pantalla se encuentra un botón para volver a la lista de alimentos y otro para volver a la pantalla de inicio.

Por último, se encuentra la pantalla donde se muestra el **mapa con los contenedores** más cercanos a la residencia del usuario, aunque también está la posibilidad de activar el GPS para mostrar los contenedores en otra ubicación.

7. ANÁLISIS DE LOS DATASETS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA MELODA

En este apartado del trabajo se analizan 3 datasets distintos, uno por cada miembro. Para su correcto análisis se ha utilizado la metodología MELODA (Metric for Releasing open data), basándose en el Excel facilitado por parte de las profesoras.

1er Dataset (Puntuación = 34):

En este primer análisis meloda se ha utilizado una página gubernamental, Eurostat. Se pueden seleccionar una gran cantidad de parámetros sobre los datos, así como verlos de manera muy visual. Eurostat. (2017). *Database - Eurostat*. Eurostat.

DATASETS para evaluar con MELODA	Licencia	Observaciones	Acceso	Observaciones Estándar Técnico	Observaciones Geolocalización	Observaciones Actualización	Observaciones Reputación	Observaciones Difusión	Observaciones	Fecha del análisis	Creación del dataset	Actualización del dataset	Observaciones generales
NOMBRE DATASET: Enlace	1. Private use 3. Non-commercial reuse 6. Commercial reuse or no rest.	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Own data model standardization 3. Own ad hoc data model standardization 6. Local standardization 10. Global standardization	1. No geographic information 3. Simple or complex text field 6. Coordinates or full geographical information	1. Longer than 1 month 3. Monthly. Updating period ranges from 1 month 6. Daily. Updating period ranges from 1 day to 1 h 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. Communication / dissemination not systematic 3. Available resources on updates (i.e., RSS feed) 6. Proactive dissemination / push dissemination (information automatic and timely)				
Indicadores de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible					pdf, xls, xml, json, csv, xls					34	8/11/2020	v3.0.4-20201019	Last update: 22-10-2020

2do Dataset (Puntuación = 35):

Para el segundo meloda, se ha utilizado la página del INE sobre los Indicadores de la Agenda para el desarrollo sostenible. Es una página de carácter gubernamental, la cual actualiza datos mensualmente y facilita su descarga. Morán, M. (2020a). *Consumo y producción sostenibles*. Desarrollo Sostenible.

DATASETS para evaluar con MELODA	Licencia	Observaciones	Acceso	Observaciones Estándar Técnico	Observaciones Geolocalización	Observaciones Actualización	Observaciones Reputación	Observaciones Difusión	Observaciones	Fecha del análisis	Creación del dataset	Actualización del dataset	Observaciones generales
NOMBRE DATASET: Enlace	1. Private use 3. Non-commercial reuse 6. Commercial reuse or no rest.	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Own data model standardization 3. Own ad hoc data model standardization 6. Local standardization 10. Global standardization	1. No geographic information 3. Simple or complex text field 6. Coordinates or full geographical information	1. Longer than 1 month 3. Monthly. Updating period ranges from 1 month 6. Daily. Updating period ranges from 1 day to 1 h 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. Communication / dissemination not systematic 3. Available resources on updates (i.e., RSS feed) 6. Proactive dissemination / push dissemination (information automatic and timely)				
Indicadores de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible			6 Public page		EXCEL, CSV, json, Txt		3 Monthly		6 Gobierno	35	8/11/20	2020	2020

3er Dataset (Puntuación = 25):

Finalmente, en este análisis se ha utilizado la página de epdata creada por la empresa Europapress. En ella se pueden observar datos relacionados con los supermercados más caros y baratos de España. Epdata. (2020) *Lista de supermercados más baratos y caros de España*.

DATASETS para evaluar con MELODA	Licencia	Observaciones	Acceso	Observaciones Estándar Técnico	Observaciones Geolocalización	Observaciones Actualización	Observaciones Reputación	Observaciones Difusión	Observaciones	Fecha del análisis	Creación del dataset	Actualización del dataset	Observaciones generales
NOMBRE DATASET: Enlace	1. Private use 3. Non-commercial reuse 6. Commercial reuse or no rest.	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Web access or unique URL 3. Web Access unique with p-3 6. API or query language	1. Own data model standardization 3. Own ad hoc data model standardization 6. Local standardization 10. Global standardization	1. No geographic information 3. Simple or complex text field 6. Coordinates or full geographical information	1. Longer than 1 month 3. Monthly. Updating period ranges from 1 month 6. Daily. Updating period ranges from 1 day to 1 h 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. No information about the reputation 3. Statistics or reports published 6. Indicators or rankings on reports 10. Hour. Updating period ranges from 1 hour to 1 minute 15. Seconds. Updating period is lower than 1 minute	1. Communication / dissemination not systematic 3. Available resources on updates (i.e., RSS feed) 6. Proactive dissemination / push dissemination (information automatic and timely)				
Supermercados más baratos y caros de España			930		10 JSON, CSV		3		3	26	8/11/20	2020	26/10/20

8. BIBLIOGRAFÍA

- Agudo, A. (2019, 11 agosto). *España, incapaz de frenar el desperdicio alimenticio: tira al año 1.300 millones de kilos a la basura*. EL PAÍS. https://elpais.com/sociedad/2019/08/09/actualidad/1565347505_417614.html
- B.L.O.G.A.I.R.E. (2019a). *Lista y mapa de supermercados, hipermercados y tiendas de proximidad en España*. Lista y mapa de supermercados, hipermercados y tiendas de proximidad en España. <https://www.supermercados-en-espana.com/>
- Cuenca, L. (2018, 23 mayo). *ESPAÑA FRENTE AL RETO DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO*. Comunidad #PorElClima. <https://porelclima.es/Llorentevcuenca/2055-espana-frente-al-reto-del-desperdicio-alimentario#>
- E.C.O.E.M.B.E.S. (2020a, mayo 27). *Datos de reciclaje en España*. Ecoembes. <https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/datos-de-reciclaje-en-espana>
- E.P.D.A.T.A. (2020b, octubre 26). *Lista de supermercados más baratos y caros de España en 2020, según la OCU*. Lista de supermercados más baratos y caros de España en 2020, según la OCU. <https://www.epdata.es/datos/lista-supermercados-mas-baratos-caros-espana-ocu/451>
- Eurostat. (2017). *Database - Eurostat*. Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?p_id=NavTreeporletprod_WAR_NavTreeporletprod_INSTANCE_nPqeVbPXRmWQ&p_lifecycle=0&p_state=normal&p_mode=view&p_col_id=column-2&p_col_pos=2&p_col_count=3
- Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible - Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles*. (2019). INE. <https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4910>
- Innova, L. (2016). *Datos*. Desperdicio alimentario. <https://consumoresponsable.org/desperdicioalimentario/datos>
- M.A.P.A. (2019b). *Definiciones y cifras*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/desperdicio/Definiciones_cifras.aspx [4]
- Morán, M. (2020a). *Consumo y producción sostenibles*. Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/>
- Nuevo coronavirus 2019*. (2020). Organización mundial de la salud. <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019>
- O. (2020c, octubre 15). *Contenedores de reciclaje y residuos; Tipos, colores y significado*. OVACEN. <https://ovacen.com/contenedores-reciclaje-y-residuos/>
- Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares españoles | Más alimento menos desperdicio*. (2019). Ministerio de agricultura, pesca y alimentación. <https://menosdesperdicio.es/definiciones-cifras/panel-de-cuantificaci%C3%B3n-del-desperdicio-alimentario-en-los-hogares-espa%C3%B1oles>
- RTVE.es. (2020, 8 noviembre). *El mapa mundial del coronavirus: más de 50 millones de casos*. RTVE.es. <https://www.rtve.es/noticias/20201108/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>
- Sistema de gestión de residuos*. (2020, 30 junio). Recioil. http://www.recioil.es/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYAXZRKUPHX20d24AofOzApBq3yaoGkxFGoJFdPZwgxrS0apVrz3pFhoCeacQAvD_BwE